

TECHNICAL SCIENCES

АҚЛЛИ ЧОРВА ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ ВА ЕЧИМЛАРИ

Бабаджанов Элмурод Сатимбаевич

PhD. Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУ (DsC докторанти)

E-mail: elmurbes@gmail.com

Аннотация. Ушбу мақола фаолияти анъанвий ташкилчил этилган чорва фермер хўжаликларини илғор сенсор технологиялари орқали ақлли бошқарув тизимига айлантиришга бағишланган. Ақлли чорва хўжалиги одатий бошқарув тизимига нисбатан кўпгина самарадорликларга эга. Жумладан, реал вақт режимида RFID воситалари ва сенсорлардан олинган динамик маълумотлар ва уларнинг қайднома ёзувларини тизимли қайта ишлаш ҳамда қарорлар қабул қилиш ва оғохлантиришларда, шунингдек, иқтисодий ва вақт жихатдан самарадорликда ахамияти жуда катта. Мақолада ақлли бошқарув платформасини ишлаб чиқишда ечилиши лозим бўлган вазифалар изчиллик билан келтирилиб, натижада ушбу вазифаларнинг ечимлари батафсил баён этилган.

Калит сўзлар. Илғор технологиялар, сенсорлар, RFID воситалари, маълумотлар базаси, ақлли чорва, тармоқ, бошқарув платформи.

Abstract. The work of this article is devoted to the transformation of traditionally organized livestock farms into a smart management system through advanced sensor technologies. Intelligent livestock management has many advantages over conventional management systems. In particular, real-time dynamic data from RFID devices and sensors are very important for systematic processing of records and decision-making and alerts, as well as economic and time efficiency. In the article, the tasks that need to be solved in the development of an intelligent management platform are presented consistently, and as a result, the solutions of these tasks are described in detail.

Keywords. Advanced technology, sensors, RFID tools, database, intelligent cattle, network, management platform.

I. КИРИШ

Чорвачиликга йўналтирилган фермер хўжаликлари фаолиятини замонавий илғор технологиялар билан жиҳозлаш, ушбу технологиялардан йиғилган динамик маълумотларни интеллектуал қайта ишлаш ҳамда турли тизимлараро интеграциялашган масофавий бошқарувнинг ақлли платформи ишлаб чиқиш ва уни амалиётга татбиқ қилиш орқали соҳа самарадорлигини ошириш доимий янгиланиб боровчи масалалардан ҳисобланади. Маълумки, олдинлари анъанвий турда чорва ҳайвонларини тамғалаш, кейинчалик рақамланган бирка, мисол учун кулоққа тақиладиган тугмалар орқали идентификация қилиниб, уларнинг кундалик ёки даврий мониторинги ва турли текширувлар олиб борилган. Натижалар эса одатда турли йўналишдаги кундаликларга қайд қилинган. Мисол учун бу кундаликларга қорамолнинг рўйхатга олиниши, ветеринар томонидан эмланиши ва даволаниши, маъсуллар томонидан сут ва жун маҳсулдорлигини қайд қилишларини келтириш мумкин. Кейинчалик эса бу бошқарув турли кўринишларда инсон

меҳнатини камайтиришга қаратилган. Хусусан, ярим автоматлашган ва механик технологиялар амалиётган жорий қилина бошлади. Жумладан, ферма хўжалигида чорва ҳайвонлари фаравонлиги ва экологик тозаллигини таъминловчи технологик воситалар кабилар келтириш мумкин. Хусусан, мисол учун ҳароратга боғлиқ винтеляция тизими, ярим автоматик озиклантириш, сут маҳсулотларини олиш технологиялари амалиётган кенг татбиқ қилинган. Ҳозирги кунда аввалга эскираётган услублардаги инсон фактори томонидан иш юритиш тамойиллари вақт ўтиши билан ахборот технологиялари зиммасига ўтиб бормоқда.

II. УСУЛЛАР

Чорва фермер хўжаликлари фаолиятини замонавий ахборот технологиялар ёрдамида автоматлаштириш борасида, хусусан, ривожланган давлатларда катта ютуқларга эришилаётгани сир эмас. Жумладан, фермер хўжаликлари ақлли технологиялар асосида жиҳозланган ва бошқарув дастурий таъминотлари амалиётган татбиқ қилинган. Лекин, ушбу технологик мажмуаларни

маҳаллий юзлаб фермер хўжаликларига татбиқ қилиш мумкин эмас. Чунки, биринчида технология қимматлиги маҳаллий фермер хўжаликлари иқтисодий фаолиятига тўғри келмаслиги, иккинчидан турли мақсадларга ва турли ишлаб чиқарувчиларнинг маҳсулотларига хизмат кўрсатувчи кадрлар етишмовчилиги ва учунчидан турли тиллардаги дастурий таъминотларни маҳаллийлаштириш муаммолари мавжуддир. Шунинг учун фермер хўжаликлари соҳасидаги мазкур масалани маҳаллий прототипини ишлаб чиқиш ва амалиётга оммавий жорий қилиш энг мақбул йўл ҳисобланади. Бундан умумбашарий натижа шундан иборат бўладики, биринчидан технологик мажмуани куриш ва унга хизмат кўрсатиш таннархи арзонлашади, иккинчидан маҳаллий хом ашё орқали технологик воситаларни кўпайтирилади ва такомиллаштирилади, учунчидан миллий тилдаги дастурий таъминотни доимо янгилаб борилади ва марказлаштириш, шунингдек, бошқа ахборот тизимларига интеграциялаш мумкин бўлади, тўртинчидан маҳаллий иш олиб бориш талабларига мос келиши ва турли ҳисоботларни тайёрлаш имкониятлари пайдо бўлади. Албатта катта муваффақиятларга эришиб келаётган ишлаб чиқарувчилар ва компанияларнинг тажрибалари ва маҳаллий ресурс захираларини инобатга олган ҳолда миллий прототипни, яъни “ақлли чорва фермер хўжалиги” платформасини ишлаб чиқиш мумкин.

Ушбу масала бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижасида шуни айтиш мумкинки, дастлаб, кўзланган платформани ишлаб чиқиш учун асосий инфратузилма масалаларни белгилаб олиш зарур. Бу кетма-кетликдаги масалаларнинг асосийларига қуйидагилар киради [0]:

1. Ахборот оқимини аниқлаштириб олиш;
2. Маълумотлар базасини яратиш;
3. Фаолиятга қўлланилиши мумкин бўлган илғор технологияларни аниқлаштириш ва уларни маҳаллийлаштириш;
4. Сенсонларнинг коммуникация инфратузилмасини яратиш;
5. Динамик маълумотларни тўплаш ва серверга ёзиш;
6. Фойдаланувчилар учун дастурий интерфейсларни яратиш;

7. Ҳайвонларнинг зотиغا нисбатан биологик ўзгаришлар, озуқа ва маҳсулдорлик каби сеткалар ёки нормаларни шакллантириш;
8. Ветеринария фаолиятини автоматлаштириш;
9. Кузатиш ва қарорлар қабул қилиш мақсадида маълумотларни интеллектуал қайта ишлашнинг математик-алгоритмик аппарати ва дастурий таъминотини яратиш;
10. Масофавий бошқарув тизимини йўлга қўйиш.

Умумий ҳолда мазкур вазифаларнинг натижавий мақсади шундан иборатки, унда фермер хўжалиги фаолиятида энг кам сарф харажат эвазига талабни қаноатландирувчи максимал маҳсулот (сут, гўшт каби) олиш, бошқарув қарорларини қабул қилишга кўмаклашиши ва бошқарувни автоматлаштириш бўлиб ҳисобланади.

III. НАТИЖАЛАР

Энди келтирилган масалаларни ҳал қилишни кенгайтирилган ҳолда қараб ўтамыз.

1. Ахборот оқими. Чорва фермер хўжалигида айланадиган ахборот оқимини шакллантириш учун дастлаб қаралаётган фермер хўжалигини ташкил этувчи объектларни ва ушбу объектларга таъсир қилувчи субъектларни аниқлаб олиш зарур. Маълумки, оддий қарашда фермада чорва ҳайвонлари бор бўлиб, уларни нормал ҳолатда парваришлаш учун зарур захира таъминоти мавжуд бўлса, гўёки кўзланган маҳсулотга табиий ҳолда эришиладигандек кўринади. Бу қараш қайсидир томондан тўғри ва содда, лекин фермер хўжалиги фаолиятини тшлақонли ифодалаб бера олмайди. Шунингдек, исталган бирор мақсадли иш фаолиятининг ахборот тизимини муваффақиятли яратишда биринчи навбатда ахборот оқимини тўғри тасвирлашга боғлиқдир. Демак, ахборот оқимини шундай куриш лозимки, бунда объектлар ва улардаги табиий ёки сунъий ходиса-воқеаликлардан иборат ахборотларни ўзаро узвий кетма-кетлигини шакллантириш талаб этилади. Энди юқоридагилар инобатга олинб, фермер хўжалигидаги объект, субъект ва уларга таъсир қилувчи ходисалар имкон қадар қуйидагича кенгроқ тасвилашга ҳаракат қиланади [5].

Қорамол объекти. Қорамол биологик тирик ҳайвон бўлиб, демак унинг туғилиши ва ўлими табиий ҳолат. Демак, қорамол

туғилганда бирламчи ва ўзгармас бўлган уни характерловчи биологик хусусиятлар, насли, манзил ва эгаси тўғрисида маълумотлар пайдо бўлади. Буни одатий ҳолда барча ҳайвонларда бир хил, лекин маълумотлари индивидуал бўлган паспорт маълумотлари деб юритиш мумкин. Янги туғилган бузоқ яшаши учун унга озик овқат ресурси ва парвариш зарур. Кейинчалик вақт ўтиши билан қормол нормал ўсиши ва эмлашлар, озикланиши, касалланиши ва уни даволаш, наслантириш ва кўпайиш жараёнлари рўй беради. Мазкур кейинчалик пайдо бўлувчи ахборот параметрлари албатта паспортга боғланади. Туғиш жараёнидан ўтган қорамолдан сут маҳсулоти олиш мумкин. Бу ерда сут маҳсулдолиги ўз ўрнида қорамол зотига, туғиш сонига ва энг асосийси озуқа рационига боғлиқ бўлади. Анъанавий қорамолчилик фермер хўжаликларида сут маҳсулотларини индивидуал кўрсаткичини аниқлаш фақат даврий текширувлардагина амалга оширилади. Қолган вақтларда эса калкуляция билан барча қорамол сут кўрсаткичларининг умумий суммаси рационга нисбатан ҳисоблашлар юритилади холос. Бу эса, маҳсулдорликни индивидуал кузатиш имонияти йўқлигини билдиради.

Эмлаш (вакциналаш). Одатда фермадаги барча қорамоллар ёки уларнинг белгили зотига нисбатан туғилганидан бошлаб қандайдир белгиланган даврларда (ёши, оғирлиги кабилар) маълум касалликларга ҳамда фавқулодда тарқалаётган эпидемик касалликларга қарши мажбурий/ихтиёрий эмлаш ишлари олиб борилади. Анъанавий ҳолда белгиланган нормалар асосида эмлаш жараёни натижалари махсус журналларга қайд қилинади. Бу қайдномаларда вакциналарининг турлари, дозалари, санаси кабилар бўлади.

Касаллик ва уни даволаш. Ҳайвонларни эмлашлардан ташқари уларга атроф-муҳит, озуқа ёки ташқи таъсирлар натижасида касалланиш ҳолатлари учрайди. Бу ерда ҳайвон касаллик аломатларига қараб ташхиз қўйилади. Ташхиз турлари ва уларни даволаш рецеплари бўйича кўрсатмалар олдиндан мавжуд. Шунингдек, ҳайвон бир вақтнинг ўзида бир нечта касаллик ташхизи қўйилиши натижасида даволаш рецеплари умумлашган ҳолда олиб борилиши мумкин. Албатта даволаш ҳам касаллик тарихи ва даволаш журналларига ҳайвон ва унинг зоти, био

параметрлари, касалланиш аломати, қўйилган ташхиз, даволаш рецепи, рецепт бўйича дори-дармон муолажалари, касалланган санаси, даволаш оралиқи саналари ва хулосалар қайд қилинади.

Рацион. Фермер хўжалигида озуқа рационни жуда ҳам муҳим бўлиб, у маҳсулдорликга таъсир қилувчи омил ҳисобланади. Рацион белгили нормалар асосида ем-хашак, озуқа турлари ва турли витаминлардан тайрланиб, кундаликли ҳайвонга бериладиган озуқа мажмуасидир. Бу ерда аслида қорамолнинг зоти, оғирлиги ва ёшига нисбатан тузилиб, маҳсулдорлик, даврийлик ва иқтисодий қийматига қараб маълум вақт оралиғида ўзгартирилиб турилади. Демак, рационни тайёрлашда қатий турда ҳайвонларнинг параметрлари инobatга олиниши талаб этилади. Одатда турли зотли ҳайвонлар мавжуд каттароқ фермаларда рационни умумий ҳолда тайёрланади. Бунда турли зотларни қаноатлантирадиган рацион нормалари топишнинг ўзи алоҳида масала ҳисобланади.

Атроф-муҳит (микроклим).

Сигирларнинг соғломлиги ва маҳсулдорлигига доимий равишда таъсир этадиган ташқи муҳит омилларидан бири бу, микроклим кўрсаткичларидир. Бу кўрсаткичлар организмда иссиқлик алмашинуви, газ алмашинуви, моддалар алмашинуви ва организмда кечадиган физиологик жараёнларга бевосита таъсир қилади. Ҳайвонлар фаравонлигини таъминлашда молхоналарнинг норма асосида микроклимини таъминлаш зарур. Микроклим параметрларига ҳаво ҳарорати ва нисбий намлиги, шамол тезлиги, карбонат ангидрид ва аммиак газлари, табиий ёруғлик коэффицентлари кириб, бу параметрларнинг йил фасллари кесимида нормалари мавжуд [10]. Одатда кўпгина фермер хўжаликларида ушбу маҳсулдорликга таъсир қилувчи нормаларни доимий турда қайд қилиб бориш ишлари амалга оширилмайди.

Сут маҳсулдорлиги. Фермер хўжалиги фаолиятининг даромад манбаи бўлган сут маҳсулдорлиги ҳисобланади. Сут маҳсулоти янги бузоқлаган қорамолдан маълум вақтгача (одатда кейинги туғишгача) олинади ва буни лактация даври дейилади. Лактация даврида қорамолнинг ёши, туғиш сони, туғишдан

кейинги ойларда нормал ҳаёт кечириётган қорамол учун сут маҳсулдорлик нормалари мавжуд. Мисол учун 7-марта бузоқлаган сигирнинг 1 ойи билан 7 ойидаги сут бериш кўрсаткичлари бир хил бўлмайди. Фермер хўжалигидаги барча соғин сигирларнинг индивидуал сут олиниш кўрсаткичларини қайд қилиб бориш ва уларни нормаларга мослигини тахлили қилиш бўйича оқсоқликлар мавжуд. Албатта бу инсон фактори вақтига боғлиқ бўлганлиги сабали, яъни ҳар бир сигир сут кўрсаткичларини аниқлаш ва уларни алоҳида журналларга қайд қилиш, тўпланган маълумотларни сигир параметрларига нисбатан таҳлил қилиш ва қарорлар қабул қилиш мушкил масала ҳисобланади. Шунинг учун ҳам фақат умумий сут маҳсулоти кўрсаткичлари ҳисобланади ҳолос. Шунингдек, сут маҳсулотининг ўзига ҳам қўйилган сифат кўрсаткичлари мавжуд бўлиб, олинаётган сутнинг мавжуд нормаларга мослиги ҳам журналга даврий қайд қилиниб борилади.

Наслчилик. Сигир бузоқлагандан кейин ўртача бир йил давомида сут маҳсулоти беради ҳамда маълум муддатдан кейин сигир табиий ёки сунъий равишда уруғлантирилади. Уруғлантириш натижали бўлиши ёки уни қайта уруғлантириш бўйича махсус журналларга қайдлар юритилади. Бу қайдларга уруғлантирилган ҳайвон рақами, уруғнинг насли, уруғлантириш сони, натижадолиги, санаси кабилар киради. Уруғлантирилган ҳайвон доимий назоратда бўлиб, унинг ҳолати кўрсаткичлари, яъни хомиладорлик ва унинг кузатишларитўғрисида ҳам махсус журналлар юритилади. Кейинчали, сигирнинг бузоқлаши бўйича эса маълумотлар алоҳида журналга қайд қилинади. Бунда туғилган бузоққа янги объект сифатида паспорт шакллантирилади. Энг асосий масала шундан иборатки, кўпчилик қорамоллар орасидан уруғлантириш даврига келган қорамолни аниқлашда унинг алоҳида биологик ўзгаришларини кузатиш орқали амалга оширилади. Бу эса олиш фақат инсон омили билангина бўлиши ўз ўрнида муаммо ҳисобланади.

Ветеринар. Қорамолни эмлаш ва даволаш, уруғлантириш ва бузоқлаш жараёнининг маъсул шахси, яъни ҳайвонлар врачлари. Ветеринар ходими нормалар асосида эмлаш, касаллик, ташхиз ва даволаш ҳамда “сервис даври”¹ каби барча журналларни тўлдириб боради. Йил давомида сигирларнинг физиологик ҳолатида бир неча давр кечади. Шулардан биринчиси – буғозликнинг иккинчи ярми якунидаги дам олиш даври. Буғозликдаги дам олиш даври сигир сутдан чиқарилиб, то туққанигача бўлган оралик ҳисобланади. Иккинчи давр – сервис даври. Бу сигир туққандан бошлаб, то қочиб уруғланган вақтгача бўлган оралик кунлари. Учинчи давр — соғим ёки лактация давридир. Ҳайвон туққан даврдан тўлиқ қочган давргача бўлган муддат сервис даври дейилади. Ветеринар ҳайвонни уруғлантириш жараёни ва натижали хомиланинг тиббий назорати ҳамда туғиш жараёнида бевосита иштирок қилади. Умумий айтилганда ҳайвон туғилганидан бошлаб унинг нормал соғлом ҳаёт кечириши, ҳайвоннинг индивидуал белгиланган нормалар яшаши ва маҳсулдорлигини назорат қилади ҳамда олиб борилган ишларни журналларга қайд қилиб боради. Одатда фермаларда ветеринар асосан уруғлантириш ва хомилани кузатиш жараёнидан бошқа вақтларда фақатгина касаллик аломати сезилган ҳайвонлар билан иш олиб бориб, эмлаш жараёнлари индивидуал равишда ўз вақтида бажарилмаслик ҳолатлари учраб туради. Яъни, қоғоз журналларга қайд қилинган ёзувлар асосида кейинги назоратлар ўз вақтида бажарилмайди.

Зоотехник. Фермадаги қорамолларнинг умумий нормалар бўйича озуқа рационини тузиш ва бажарилишини назорат қиладиган ходим. Зоотехник ходим фаолияти ва қарорлари ферманинг иқтисодий келажагини белгилаб беради. Яъни, энг минимал нархдаги озуқа рацион билан максимал маҳсулдорликга эришиш вазифасини бажаради. Рационни қорамол зоти, ёши ва оғирлигига нисбатан нормалар асосида умумлашган ҳолда даврий тузиш талаб этилади ва махсус журналларга қайд қилиб боради.

¹ 2574-сон 09.04.2014. Насли маҳсулот (материал) бонитировкасини ўтказиш тартиби ва шартлари тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида (lex.uz)

1-расм. Фермер хўжалиги объектлари инфратузилмаси.

Фермер. Фермадаги барча фаолият турлари, жумладан, кирим-чиқим ишлари, сарф-харажат ва маҳсулдорлик рентабеллиги бўйича қарорлар қабул қилувчи, ветеринар ва зоотехник каби барча ходимлар вазибаларининг ўз вақтида бажарилиши ҳамда унинг натижаларини назорат қилувчи асосий шахс. Бу журналларни нормалар бўйича назорат қилиш, янги олинган ёки туғилган қорамолни ферма ҳисобига киритиш, сут маҳсулдорлиги ва сифатини баҳолаш каби ишларни олиб боради.

Биолапар. Фермер хўжалигида қорамолларнинг ҳаёт циклига мос ҳолда маълум сиғимга эга намунавий бир нечта био

ёки бўлимларга ажратилади. Булар, 1) молхона биноси (озикланиш), 2) сут соғиш бўлими, 3) янги бузоқлаган сутдор сизирлар бўлими, 4) туғруқхона ва янги туғилган бузоқхона, 5) ёш бузоқхона, 6) сайлгоҳ 7) ветеринария пункти ва даволаш бўлими, 8) озиқ-овқат омборхоналари, 9) марказий бошқарув ва бошқа махсус бўлимлар, 10) гўнғхона, 11) техник омборхона, 12) ходимлар бўлими ва х.к.. Бундан кўриниб турибдики, қорамолларнинг кундалик ёки даврий фаолиятида улар бўлимлараро ҳаракатда бўладилар. Демак, олиб бориладиган ишлар ва уларни кузатиш мақсади йўлида амалга оширилади. Шунингдек, техник коммуникация

инфратузилмасини куришда албатта булар инобатга олиниши зарур ҳисобланади.

Юқорида келтирилган фермер хўжалик объектлари ва субъектлари тўғрисидаги маълумотлар асосида қормал парвариши ва маҳсулдорлиги бўйича инфографикни 1-расмдаги каби келтириш мумкин.

2. Маълумотлар базаси. Маълумки, бирор ихтиёрий ахборот тизим асоси маълумотлар базаси бўлиб, у ахборот оқими бўйича ишлаб чиқилади. Юқорида фермер хўжалиги фаолияти бўйича ахборот оқимининг марказида қорамолнинг паспорти туриб, деярли барча маълумотлар унга боғланади.

Умумий ҳолда асосий маълумот объектлари қилиб қилиб қуйидагиларни келтириш мумкин: қорамол паспорти (ID, зоти, номи, биопараметрлар), ветеринар ва зоотехник ходимлар, ветеринарга боғлиқ эмлаш, касаллик аломатлари, қорамол касалланиши, даволаниши, уруғлантириш ва унинг натижалари, зотехникага боғлиқ рацион, нормалар ва микроклим, сут маҳсулдорлик кўрсаткичлари ва нормалар. Демак, қаралаётган масала бўйича қисман намунавий маълумотлар базасининг инфологик моделини 2-расмдагидек келтириш мумкин.

2-расм. Намунавий маълумотлар базасининг инфологик модели

Лойihalаштирилаётган платформа умумий ҳолда учта асосий қуйи тизимдан иборат бўлиб, булар [0]:

- Марказий маълумотлар базаси (ММБ);
- Локал маълумотлар базаси (ЛМБ);
- Мобил - RFID қуйи тизими.

Марказий маълумотлар базаси (ММБ) бирор худудда жойлашган бўлиб, унда мавжуд фермер хўжаликлари тўғрисидаги умумий маълумотлар, жумладан ферма эгаси, манзили,

алоқа маълумотлари, ҳайвонларнинг турлари ва фермер хўжаликларига берилган ҳайвонларни RFID идентификация қилиш рақамлари (интервали) кабилар ҳамда фермер хўжаликларига ветеринария ташрифлари ҳақида умумий маълумотлари ва барча аккредитациядан ўтган ветеринария врачлари жадвали ҳам мавжуд.

Локал маълумотлар базаси (ЛМБ) ҳар бир фермер хўжалигида жойлашган бўлиб,

ушбу фермер хўжалигидаги ҳайвонлар ҳақида аниқ ва батафсил маълумотлар сақланади.

Мобил RFID қуғи тизими мобил қурилмалар (одатда PDA ёки UMPC, ноутбук ҳам) ва ушбу мобил қурилмага бириктирилган портатив RFID ўқувчи/ёзувчиларни ўз ичига олади. Портатив RFID лар ҳайвонлардаги RFID теглари ўқийди (ва баъзи ҳолларда ёзади).

3. Илғор технологиялар. Бугунги кунда фермер хўжалигининг барча жабхаларида турли илғор технологиялар билан интеграциялашган ахборот коммуникация технология-ларни кенг татбиқ қилиш орқали муваффақиятли самарадорликга эришиш мумкинлиги аллақачон ўз исботини топган. Фаолиятга қўлланилиши мумкин бўлган илғор технологияларни аниқлаштириш ва уларни маҳаллийлаштириш масаласида ҳам фермер хўжалигининг объектларига нисбатан функционал-лиги турлича бўлган кўплаб сенсорли воситаларни тўғридан-тўғри ёки модификация қилган ҳолда рақамли динамик маълумотларни чиқариш ва тўплаш учун битта тармоққа улаш вазифаларидан иборат. Демак, сенсор технологиялари объектларга нисбатан қўлланилиб, булар қуйидагилардан иборат [8]:

RFID ридер ва RFID антенна. Актив ёки пассив RFID теглардаги маълумотларни ўқувчи стационар ёки мобил восита. Бу орқали белгиланган вақтда автоматик ёки қўлда маълум радиусдаги теглардан маълумотлар йиғиб олинади. Антенна RFID ридерларга ёрдамчи бўлиб, унда бошқарув таъминоти йўқ. У ридернинг ўқиш/ёзиш радиусини кенгайтиради.

Қулоқ RFID теги. Қорамолларни идентификация қилиш учунда ишлатиладиган оддий пассив теглар. Булар арзон (20-30 минг) бўлиб, тегда фақат ноёб рақам мавжуд.

Сут ўлчагич. Ҳозирги кунда дунёда жуда кўплаб ишлаб чиқувчилар сутчиликга мўлжалланган фермер хўжаликлари учун компьютерлаштирилган ақлли сут ўлчаш бўйича технологик мажмуаларни ишлаб чиқмоқдалар. Жумладан, автоматлаштирилган DeLaval, Westfalia, Boumatic, Sac, Gascoig-Ne Melotte соғиш заллари, Dairy Plan, Westfalia, Alpro, Melotte соғиш ускуналари билан

интеграциялашган AFIMILK², БАРС Групп³, СЕЛЭКС⁴ ва CONCEPT⁵ тизимлари энг машхурлари ҳисобланади. Лекин мажмур мажмуаларни ўрнатиш ва фойдаланиш кичикроқ бўлган фермер хўжаликларига қимматга тушади. Қорамолларни соғиш икки хил кўринишда бўлади: автоматика ва мобил. Автоматик соғиш маълум сондаги (одатда 10 дан кўп) қорамолларни бир вақтда соғади ва сут умумий ҳолда битта трубага уланади, у стационар ўрнатилган бўлади. Бунда ҳар бир сут соғиш бўлимига RFID ридер ўрнатилиб, у тег орқали жорий қорамолни идентификация қилади. Шунингдек, бўлимдаги сут соғиш ускунасининг турубасига ҳам рақамли ўлчагич ўрнатилади. Сут соғиш ускунаси қорамолдан ажратилгач, ридер автомат ишга тушиб қорамол рақамини аниқлайди, ўлчагичнинг охири кўрсаткичи билан биргаликда тармоққа узатилади. Ридер ва сут ўлчагичлар кабелли тармоқ орқали серверга уланган бўлади. Сут трубасига ўрнатилган ўлчагич нисбатан қимматроқ ускуна ҳисобланади. Мобил сут соғиш воситаси ўзининг алоҳида сут бакига эга ва у кўчма турда қорамол ёнига олиб борилиб сут соғилади. Ушбу ускунадан кўпинча изоляцияга олинган ёки ажратилган сигирлар ва янги бузоқлаган сигирлар сақланувчи бўлимда фойдаланилади. Бунда сутни ўлчашда юқоридаги каби турубали ўлчагичдан фойдаланса ҳам бўлади. Лекин, бакнинг оғирлигини ўлчаш арзонга тушади. Мобил ускунада ҳам ридер мавжуд. Иш якунланган қорамол идентификация рақами билан бирга сут ўлчами симсиз тармоқ орқали серверга узатилади. Сутни индивидуал ўлчаш ва серверга автоматик қайд қилиш энг муҳим босқич бўлиб, унинг тайёр ишлаб чиқарувчидан сотиб олиш жуда ҳам қиммат, лекин унинг қурилмаларини қўлда демонтаж қилиш анча арзонга тушади.

Махсус био сенсорлари. Бу қорамолни тана хароратини ва қон босимини аниқлайдиган сенсорлар қорамол бўйинбоғ тасмасига йиғилади. Бунда олинган иккита алоҳида актив тег орқали идентификация қилинади. Сенсорларнинг маълумотлари тег хотирасида қайд қилиниб борилади.

² Исроилнинг S.A.E AFIKIM компанияси

³ Татаристон, Булутли технологияларни бошқариш

⁴ Ленинград вилояти Зотдор чорвачиликнинг худудий ахборот таъминот маркази «ПЛИНОР» МЧЖ

⁵ "IC: Enterprise 8" базасида "IC: Ишлаб чиқариш корхоналарини бошқариш "учун "CONCEPT" МЧЖ (Россия) "Йирик шохли қорамол фермаларида тезкор ҳисоб" давтурий таъминоти

Белгиланган ораликда ушбу теглардаги маълумотлар тўпламини ўқийди ва серверга узатади. Агар сенсорларда аниқланган маълумотлар белгилан чегарадан чиқиб кетса автомат тегни фаоллаштиради. Актив тег ридерни фаоллаштиради ва экстримал серверга маълумот узатади.

Микроклим сенсорлари. Буларга бино ичидаги ҳарорат, аммиак газини ўлчаш ва намликни аниқлаш сенсорлари киради. Микроклим сенсорнинг кўрсаткичлари учун

чегара нормалар дастурий таъминотда олдиндан белгиланган бўлади. Бунда сенсор маълумотлари белгиланган вақтларда автоматик серверга узатилади ва серверда кўрсаткич ҳолати доимий мониторинг қилинади. Агар кўрсаткичларда нормадан четга чиқиш бўлса, тегишли ходимларга огохлантириш беради.

3-расм. Сенсор инфратузилмасини лойиҳалаш

4. Сенсонларнинг коммуникация инфратузилмасида қорамоллар-даги тегларни бинолараро ўқиш билан бирга махсус жойлардаги ўлчагичлар ва сенсорларни ўқиш талаб этилади. Сенсор/теглардан маълумотни ўқиш исталган ёки маълум вақт оралиғида ва экстремал ҳолатда амалга оширилади.

Маълумотларни ўқиш мобил ёки стационар қурилмалар орқали бўлади. Бу ерда стационар ўқувчилар асосан ягона тармоққа кабелли уланган бўлса, мобил қурилмалар симсиз тармоққа уланган бўлади. Биноларнинг барчасига биоиклим сенсорлар ўрнатилади ва

тармоққа уланади. Теглар барча турдаги қорамолларга (туғилган, олиб келинган) пассив кулоқ теги ёки бўйинбоғ шаклида ўрнатилса, Ғўнажинларга, яъни уруғлантириш яқинлаган қорамолларга қўшимча биосенсорлар (температура, қон босими) вақтинчалик бириктирилади. RFID ридерлар эса ўқиш масофасига кўра қуйидагича жойлаштирилади:

Молхоналарга 15 метр радиусли ридер (камида 4 та);

Сайлгоҳларга 100 метр радиусли ридер (камида 2 та);

- Сут соғиш бўлими 10-50 см радиусли ридер (калонкалар сони бўйича);
- Янги бузоқлаган сигирхонадаги барча мобил сут соғиш воситаларга 10-50 см радиусли ридер;
- Ветеринар ва бошқа ходимлар учун мобил ридер.

Умумий ҳолда сенсор ва ридерлар, шунингдек, масофага нисбатан антенналар 3-расмдаги каби объектларга қўйилади.

5. Сенсорларнинг маълумотларини олиш ва серверга ёзишда махсус APIлардан фойдаланилади. Сенсорлардан маълумотларни ўқиш олиш алоҳида масала бўлса, ушбу ўқувчилардаги маълумотларни машина хотирасига ёзиш алоҳида масала. Ва бунда албатта технологияларнинг турларига қаралади. Мисол учун RFID теглардан маълумотларни хусусий ва одатий ҳолда ридер ўқийди. Маълумки, RFID воситалари паст (LF), юқори (HF) ва ультра юқори частотали (UHF) режимларда ишлайди ҳамда улар учун алоҳида ISO (ISO 14443, ISO 15693, ISO 18000-3, EPC Class1 Gen2 каби) стандартлар мавжуд [6]. Демак, биринчи навбатда тег ва ўқувчи бири-бирини қўллаб қувватлаши учун уларнинг стандартлари ва частоталари мос бўлиши лозим. Кейин ўзаро мослиги таъминланган ридернинг ички конфигурацияси тегдан маълумотларни ўқиш бўйича тавсилотлар (вақт бўйича автомат маълумот тўплаш, объект ҳаракати ёки механик ўқиш кабилар) олдиндан созланади. ридер билан сервергача бўлган алоқа тармоқига RS232, USB, Ethernet каби турлича интерфейслар орқали амалга оширилади. Алоқа тармоғи қурилгандан сўнг ридердаги ахборотни серверга ёзиш учун махсус тизим драйверлари ва API ланрдан фойдаланилади. Албатта бундай драйверлар ишлаб чиқувчилар ва бошқа пуллик хизмат кўрсатувчилар (FEIG ELECTRONIC GmbH⁶ каби) томонидан операцион тизим турлари учун ҳар бир ридер моделига нисбатан тайёрланади. Шунингдек, драйверларни машинадаги дастурлаш тиллар ёки платформалари қўллаб-қувватлашлари учун ҳам махсус кутибхоналарга эга бўлиши лозим. Бу драйверларнинг мақсади сигнал кўринишидаги ахборотни машина тушунадиган очиқ ахборот шаклига у ёки бу

форматда тақдим қилишдан иборат. Мисол учун драйвер формалаштираётган ахборот шакли XML, CSV, TXT, XLS каби файллар бўлиши мумкин. Кейин ушбу стандарт форматдаги ахборотни қайта ишлаш учун сервер маълумотлар базасига импорт қилиши учун яна кўшимча дастурий таъминотдан фойдаланилади. Сенсор маълумотларни серверга ёзиш икки хил услубда амалга оширилади. Яъни, терминал томонидан берилган буйруқ (мс: сут соғиш тўхтатилганда унинг кўрсаткичларини серверга жўнатиш) ва кўрсатилган созла бўйича сенсор кўрсаткичларини серверга тўплаш (мс: қорамолларни бир вақтда қайта мониторинг қилиш). Серверга ўрнатилган махсус платформа орқали иккинчи услубни - ридерларни бошқариш имкони мавжуд.

6. Фойдаланувчилар учун ишчи интерфейслар яратиш. Одатда интерфейслар тизим администратори ва бошқа фойдаланувчилар учун алоҳида-алоҳида ишлаб чиқилади. Администратор дастур созламалар, асос маълумотлар базасини ахборотлар билан ишлаш, фойдаланувчи роллари ва уларни рўйхатдан ўтказиш каби вазифаларни бажаради. Фермер хўжалигида яратилаётган платформа фойдаланувчилари бир нечта турга ажрат илади: фермер, ветеринарлар, зоотехник, сут соғувчи, қорамол боқувчи ва ҳ.к. Фойланувчилар платформага мобил ва шахсий компьютерлари орқали кириб, улар роллар бўйича ушбу имкониятларга эга бўлишади:

1) Ветеринария интерфейси: ҳайвонларнинг тўлиқ қайднома ва ёзувларини кўриб чиқиш, ҳайвон болалаш, янги туғилган ҳайвонларни маркировка қилиш, ҳайвонни уруғлантириш жараёнига боғлиқ қайдлар, ҳайвон репродуктив қобилияти ва кастрация; эмлаш билан боғлиқ фаолият, дори-дармонлар, касаллик ва уни даволаш жараёни, ҳайвон ўлими.

2) Фермер интерфейси: ҳайвонларнинг тўлиқ ёзувлари билан ишлаш, ветеринар каби ходимлар фаолияти томонидан юритиладиган қайдномалар ва ҳисоботларни кузатиш, ҳайвонларни маркировка қилиш билан ишлаш, сутдан ажратиш, сут махсулдорлигини кузатиш, ҳайвонлар бўйича воқеалик ва

⁶ www.feig.de

мулохазалар, ҳайвонларнинг озикланиши ва рацион, этология кузатув, фермер хўжалигидан чиқиш (сотиш, сўйиш, ўғирлик), умумий ҳисоб варақлар ва турли мониторинг ҳужжатлар билан ишлаш.

4-расм. Платформанинг қуйи тизимлари ва иштирокчилари.

4-расмда тизимнинг “фаол иштирокчилари”, яъни ветеринария врачлари, фермерлар ва истисноли ҳолларда (ҳайвоннинг йўқолиши) бошқа фермер (эгаси эмас) ёки учинчи шахс ҳамда уларнинг қуйи тизимлар билан ўзаро алоқалари тасвирланган [7].

Фойдаланувчи ўзларига тегишли интерфейсларга логин-пароллар орқали киришади. Уларнинг тизимдаги фаолияти ва маълумотлар базалари билан ишлаш бўйича хавфсизлик ва мониторинг нуқтаи назаридан тизимли назоратлар олиб борилади.

7. Ҳайвонлар зотига нисбатан озуқа ва маҳсулдорлик сеткаларини шакллантириш масаласи замонавий ақл ли чорвачилик комплексларини ташкил қилишда муҳим ҳисобланади. Чунки, қарорлар қабул қилишда, хусусан, индивидуал кўрсаткичларнинг вақтга нисбатан кутилган меъёрида бўлишини таҳлил қилиш, ушбу кўрсаткичларга нисбатан ўтган давр кириш параметрларини ўзгариш омилларини аниқлаш мумкин. Қисқача айтганда бу ерда тесқари масала келиб чиқади. Сеткаларни

шакллантириш иккита алоҳида бўлимдан иборат: ҳайвон зотига ва унинг биопараметрига нисбатан озуқа истеъмоли ҳамда сут маҳсулдорлик кўрсаткичи. Озиқлантириш меъёрлари, яъни рацион тузиш вазифасини зоотехниклар бажариб, унда асосан қорамол зоти, оғирлиги, ҳолати, ёши, вазни, сут миқдори ва йил фасллари каби параметрлар муҳим рол ўйнайди. Айниқса қорамол ҳолати, яъни, бузоқ, ғунажин, буғоз, соғин сигирларга рацион сеткаси алоҳида тузилади. Рацион таркибида куруқ модда, куруқ модда таркибида энергиянинг миқдори, хом протеин, ҳазмланувчи протеин, ёғ, қанд, крахмал, клетчатка, витамин А (каротин), витаминлар Д ва Е ҳамда макро ва микроэлементлар ҳисобга олинади. Бунда 20 дан ортиқ кўрсаткич ҳисобга олинади. Маълумки, зотдор қорамоллар хориждан келтирилиб, кейинчалик уларнинг рацион маҳаллий озиқ-овқатларга айлантирилади. Лекин, зарур микро элементлар доимо озиқ овқатга кўшиб борилади. Сеткада қорамол зоти ва биопараметрларига нисбатан озуқа ва микроэлементлар миқдори кўрсатилади. Бу умумий рационни (таркиби ва тўйимлиги) меъёрга нисбатини аниқлашда зарур. Соғин сигирларни озиқлантиришда озуқа меъёри белгиланади. Сут маҳсулдорлик сеткаси қорамол зоти, туғиш сони, лактация ойлари ва вазнига нисбатан олиб борилади. Сутнинг меъёрга мослиги рацион билан боғлиқ бўлади. Мисол учун тирик вазни 450-500 кг, сутнинг ёғлилиги 3,8-4,0 % бўлган соғин сигирларни озиқлантиришнинг бир кунлик намунавий меъёри 1-жадвалда келтирилган.

Рацион тўғри ташкил қилинган вақтда сут маҳсулдорлиги аосан қорамол зотига боғлиқ бўлади. Бунда сигирнинг туғиш сони ва лактация ойларида сут миқдори ўзгариб туради. Мисол учун, “айршир” зотли сигирларнинг биринчи бузоқлашидаги сут маҳсулдорлиги ойлар кесимида ўзгариши 2-жадвалда келтирилган [2].

1-жадвал.

Соғин сигирлари озиқлантиришнинг намунавий меъёри

Кўрсаткичлар	Сут соғими, кг			
	8	12	16	20
Озуқа бирлиги, кг	8-8,6	10-10,6	12-12,6	14,2-14,6
Алмашинувчи энергия, Мж	95-110	115-126	138-148	160-180
Куруқ модда, кг	10,7-12,3	12,5-14,1	14,1-15,8	15,8-17,2

Протеин,г	1170-1260	1540-1630	1845-1940	2185-2245
Хазмланувчи протеин, г	760-820	1000-1060	1200-1260	1420-1460
Клетчатка, г	3000-3450	3380-3810	3670-4110	3790-4130
Крахмал, г	900-970	1350-1435	1620-1705	1920-1975
Канд, г	600-645	900-955	1080-1135	1280-1315
Ёғ, г 225-240	320-340	385-405	455-465	
Ош тузи, г	52-57	68-73	84-89	100-105
Кальций, г	52-57	68-73	84-89	100-105
Фосфор, г	36-39	48-51	60-63	72-75

2-жадвал.

Биринчи бузоқлаган сигирларнинг лактация даври сут кўрсаткичи

Сут кўрсаткичи, кг	Лактация ойлари кесимида кунлик сут маҳсулдорлиги										Раздой	305 кун
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1 кунда сут соғими	27,8 ±3,2	30,6 ±3,8	29,7 ±6,3	26,4 ±3.5	25,1 ±4,9	23,4 ±4,2	23,0± 2,1	22,2± 2,6	21,7 ±3,6	21,9± 4,6	2697 ±320	7653 ±900
Макс. соғим	35	44	39	34	31	29	27	27	27	29	3366	9229
Мин. соғим	23	24	22	18	17,5	18	20	18	15	17	2299	6421

Зотдор қорамолларда лактация давларига турлича бўлиши ва ҳар бир лактация даврига нисбатан сут миқдори кунлар кесимида камайиб бориши бўйича кўплаган илмий тадқиқотлар олиб борилган [3].

Сутдор сигирнинг болалаш сони ва зотига нисбатан лактация даври учун ойлар кесимида сут маҳсулдорлик аниқ сонда бўлмасдан, бу кўрсаткич тахминий равишда илмий-амалий нашрлар ҳамда тажрибаларга таянган ҳолда белгиланади. Кўпчилик ферма хўжаликларда туғиш сони эътиборга олинмасдан, факт сигир зотидан келиб чиқиб, лактация даврини иккига ажратишади, яъни: бузоқлагандан кейин 3-4 ой ва 4-10 ой оралигидаги давлар. Бунда, бузоқлагандан кейин дастлабки сермахсул сут берувчи 120 кун давомида сигирларга алоҳида рацион тайинланади ва ўрғача сут маҳсулдорлик инobatга олинади. 120 кундан кейинги даврда эса умумий сут рационга тушади. Умумий ҳолда бузоқлаш сони, зоти, лактация давларидаги ойларига нисбатан сутдор сигирларни сут кўрсаткич динамикасини намунавий ҳолда 3-жадвалдаги каби келтириш мумкин.

3-жадвал.

Намунавий лактация даврида сут кўрсаткичи.

Зоти	Бузоқ-лаш сони	Лактация ойлари	Кунлик сут миқдори
Симментал	1	1	$N_1^1 \pm \Delta_1^1$
		2	$N_2^1 \pm \Delta_2^1$
	
		10	$N_{10}^1 \pm \Delta_{10}^1$
	2	1	$N_1^2 \pm \Delta_1^2$
	
	
	10	1	$N_1^{10} \pm \Delta_1^{10}$
		10	$N_{10}^{10} \pm \Delta_{10}^{10}$
	Швиц

8. Ветеринария фаолиятини автоматлаштириш борасида хорижий ва маҳаллий ишлаб чиқарувчилар томонидан жуда ҳам кўплаб ахборот тизимлар ишлаб чиқилган. Бу ахборот тизимларни асосан 3 гуруҳга ажратиш мумкин: ветериналларнинг корпоратив фаолияти (ветеринария бошқармалари учун, мс: «Плем РФ», «БАРС.Мониторинг-Ветеринария»), маҳаллий ва фермер хўжалиги ветеринарлари учун (мс: «БАРС.Сельское хозяйство-Ветеринария») ҳамда бирор чорва хўжалиги фермер хўжаликларига мўлжалланган ахборот тизим модули («СЕЛЭКС. Молочный скот»),

«DairyComp 305»). Бизнинг ҳолатда ветеринар фаолиятини автоматлаштириш бутун тизимнинг битта модули ҳисобланиб, аммо ушбу модул бошқа ветеринария соҳасига оид тизимлар билан интеграция қилиши талаб этилади. Умумий ҳолда мазкур модул куйидаги имкониятларни беради:

- ҳар бир қорамолларнинг физиологик ҳолат даврлари, ёши, зоти ва бошқа биопараметрлари бўйича кўрсатиладиган ветеринария хизматларининг ўз вақтида бажарилиши, тарихий таҳлил ва маслаҳат-кўникмалар бериш;
- индивидуал эмлаш ва касалликлар, рецеллар ва даволаш, куйга келиш ва уруғлантириш жараёни қайдномлари, шунингдек, кутилаётган, жорий ва кечикиш вазиятларда тизимли огоҳлантириш;
- қорамолнинг меъёр чегарасидан чиққан жорий биопараметрик ахборотларни қайта ишлаш ва жавобгарли шахсларга хабар жўнатиш;
- “тарих-ҳозир-келажак” чора тадбирлар таҳлили;
- ветеринар фаолияти ва иш вақти унимдорлиги таъминланади;
- турли қайднома журналлар ва фаолият юзасидан қарорлар қабул қилишга кўмаклашувчи ҳисоботлар шакллантириш ва ҳ.к.

9. Маълумотларни интеллектуал қайта ишлашнинг математик-алгоритмик аппарати ва дастурий таъминотини яратиш фермер хўжалиги самарадорлиги учун тизимнинг энг муҳим ва натижавий қисмидир. Бунда барча объектлардан тўпланаётган динамик маълумотлар асосида BigData / маълумотлар жамланмаси яратилади ҳамда ушбу маълумотлар турли математик-алгоритмик аппаратлар асосида интеллектуал қайта ишлаш механизми йўлга қўйилади. Қайта ишлаб олинган маълумотлар асосида ноаниқларни аниқлаш, қарорлар қабул қилиш ва башоратловчи билимлар базаси яратилади. Хусусий ҳолда бунда ушбу имкониятлар пайдо бўлади:

- Қорамолларнинг фаравон ҳаёти нормаларга мослигини динамик таҳлиллари,

махаллийлаштирилаётган қорамолга нисбатан рацион ва маҳсулдорлик нормаларини яратиш;

- Рацион, ветеринария хизмати каби асосий омиллардан ташқари маҳсулдорликга таъсир бошқа омилларнинг меъёрларини аниқлаш. Мисол учун индивидуал тизимли авто кузатув орқали сут маҳсулдорликни меъёрдан оғишига таъсир қилувчи рацион таркиби элементларининг мавсумга боғлиқ ўзгариши, микроиклим, кутилаётган эмлаш/касаллик башорати;
- Фермер хўжалиги раҳбари, ветеринар, зоотехник каби барча турдаги ходимларга фаолияти юзасидан алоҳида турли қурилмаларга мос дастурий интерфейслар яратиш, роллар асосида кириш имконияти ва ахборот хавфсизлигини таъминлаш, шунингдек тизим модулларини интеграциялаш, фермер хўжалиги ҳудудида интернетсиз локал тармоқда ишашини таъминлаш;
- Кам сарф-ҳаражат ва кўп фойда олиш бўйича энг оптимал ечимларни аниқ омиллар бўйича кўрсаткичларини таъминлашга тақлифлар;
- Қиммага тушадиган индивидуал биопараметр сенсорларининг алмашинув ва янгилашиш жадвали;
- Қарорлар қабул қилишга кўмаклашувчи тури ҳисоботлар ва ҳ.к.

10. Масофавий бошқарув тизими. Ақлли чорвачиликни ташкил қилишда интеграциялашган илғор сенсор технологиялар инфратузилмаси нафақат локал бошқарув тармоғида ишлатиш мумкин, балки, Интернет имкониятлари орқали ҳам бошқариш мумкин. Яъни, кузатув воситалари томонидан олинган маълумотлар турли технологиялар, жумладан M2M⁷, CPS⁸ WoT⁹ ва IoT¹⁰ орқали уланади. IoT доирасида машиналар ва қурилмалар ўртасидаги алоқа асосан M2M га тегишли бўлиб, бу ерда булутли ҳисоблаш инфратузилмаси телекоммуникатсия хизматларидан (4G, 4.5G, 5G, сунъий йўлдош) фойдаланиш мумкин. Бошқа томондан, IoT қурилмалар/нарсалар/ одамлар ўртасидаги ўзаро алоқаларнинг кенгрок доирасини қамраб олади. IoT ичидаги GPS тизимлари рақамли дунё учун биосенсорлар каби жисмоний

⁷ Machine to Machine - машиналараро алоқалар

⁸ Cyber-Fisical Systems - кибер-физик тизимлар

⁹ Web-of-things - нарсалар тармоғи

¹⁰ Internet of Things - Нрсалар Интернет

сенсорли қурилмаларни ўз ичига олади. WoT – HTML, Java, PHP ва бошқалар каби асосий иловалардан фойдаланган ҳолда ресурслардан фойдаланиш имконини беради. Шунинг учун IoT барча чорвачилик билан боғлиқ оператсияларни баҳолашни яхшилаш учун барча мониторинг воситалари томонидан тўпланган маълумотларни Интернетга улаш имконини беради. Демак, лойиҳалаштирилаётган ақл ли чорвачилик комплекс тизимида маълумотларни тўғридан-тўғри сенсордан олиб булутли сақлаш, қайта ишлаш ва бошқариш имкониятлари пайдо бўлади.

Энди юқорида келтирилган вазифаларни бирлаштирган ҳолда лойиҳалаштирилаётган платформани амалга оширишнинг асосий ғоясини график кўринишида тасвирлаш мумкин (5-расм). Платформа қамрови турли тоифадаги ҳайвонлар (қўйлар, қорамоллар, чўчқалар ва бошқ.) тўғрисидаги маълумотларни сақлаш ва бошқаришдан иборат бўлиб, бунда ҳар хил турдаги RFID теглар (болюслар, инъекцион шиша теглар, тугма теглари/қулоқ теглари) ишлатилади. Бутун платформа турли хил иш станцияларини ўз ичига олади, жумладан иш столи компьютерлари (серверлар, маълумотлар базалари), ноутбуклар, портатив мобил қурилмалар (PDA, PocketPC, UMPC, смартфонлар) ва бир нечта турли хил қуйи тизимлардаги ҳар турли уланишларни (симли

ва симсиз уланиш, мобил тармоқ технологиялари (2G, 2.5G, 3G, 4G)) ўз ичига олади.

5-расм. Платформанинг умумий ғояси.

IV. ХУЛОСА

Ҳозирги кунда ақилли чорвачилик яратиш масаласи бо'йича ТАТУ Нукус филиали томонидан Ўзбекистон Республикаси Инноватсион ривожланиш вазирлигининг 2022-2023 йилларга мо'лжалланган ИЛ-392103072- «Чорвачилик комплексларини электрон бошқаришнинг мобил иловасини яратиш» мавзусидаги инноватсион лойиҳа амалга оширилмоқда.

Адабиётлар рўйхати

1. Athanasios S. Voulodimos, Charalampos Z. Patrikakisa, Alexander B. Sideridis, Vasileios A. Ntafisb, Eftychia M. Xylouri. A complete farm management system based on animal identification using RFID technology. A.S. Voulodimos et al. / Computers and Electronics in Agriculture 70 (2010) 380–388. doi:10.1016/j.compag.2009.07.009
2. Зеленина О.В., Ермошина Е.В., Герасимова М.А. Уровень кормления и динамика удоев первотелок айрширской породы // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана «Животноводство и молочное дело» 2021, С.81-87. DOI 10.31588/2413-4201-1883-246-2-81-87
3. A.Kok, J.Chen, B.Kemp and A.T.M. van Kneysel. Review: Dry period length in dairy cows and consequences for metabolism and welfare and customised management strategies // Animal (2019), 13: S1, pp s42–s51. doi:10.1017/S1751731119001174
4. E.S.Babadjanov, Aqlli chorva fermer xo'jaliklarini tashkil qilish masalasidagi asosiy vazifalar. "Raqamli transformatsiya jarayoniga axborot texnologiyalarini joriy etishda ma'lumotlarni himoyalash muammolari va yechimlari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani ma'ruzalar to'plami. Qarsh-2022. 20-22 б.
5. E.S.Babadjanov, Avtomatlashtirishda chorva fermer ho'jaligining asosiy ob'ektlari va ularda axborot oqimi. "Raqamli transformatsiya jarayoniga axborot texnologiyalarini joriy etishda ma'lumotlarni himoyalash muammolari va yechimlari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani ma'ruzalar to'plami. Qarsh-2022. 41-33 б.

6. E.S.Babadjanov, M.A.Fayzullaeva. Ishlab chiqarishdagi RFID standartlar tahlili // “O‘zbekistonda Fanlararo Innovatsiyalar va Ilmiy Tadqiqotlar” jurnali. «Best Publication». O‘zbekiston 2021. 3-son. 158-164 b.
7. Babadjanov E.S. RFID texnologiyasi orqali hayvonlarni identifikatsiya qilish va ma’lumotlarni boshqarish //“Fan va ta’limda zamonaviy kompyuterli dasturlashtirish, telekommunikatsion texnologiyalarning bugungi zamon ko’rinishi va ularni o’qitishda innovatsion yondashish masalalari” Respublika ilmiy-texnik anjumanining ma’ruzalar to’plami. Nukus. 2021 yil 15-16 noyabr. 241-244 b.
8. Babadjanov E.S. RFID kontaksiz radiochastotali identifikatsiyalash tizimlarining ahamiyati // «Tabiiy fanlarni rivojlantirishda axborotkommunikatsiya texnologiyalarining o’rni» Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi maqolalar to’plami. Qoraqalpoq Davlat Universiteti 9-noyabr, 2021-yil. 230-236 b
9. E.S.Babadjanov, A.V.Aldebayev Aqilli chorvachilik yaratishdagi ilg’or texnologiyalarning o’rni // Theory and analytical aspects of recent research. International scientific-online conference. Part 1, Issue 5: MAY 31st 2022. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6598298>
10. O.3.Жавхаров. Сигирхонада микроклим кўрсаткичларни зоогигиеник баҳолаш // Самарқанд ветеринария медицинаси институти. “Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш истиқболлари: замонавий амалиёт ва инновацион технологиялар” Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. II қисм. 21-22 май, 2020 йил. 22-26 бет.